

METODOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA AMBIENTAL: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA O CONTEXTO ESCOLAR

Glécia Maria de Carvalho Sousa¹
Claudia Maria Saboia de Aquino²
Juliana Oliveira Araújo³
Alice Silva Costa Alelaf⁴
Eduardo Oliveira Araújo⁵

¹Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará – UFC, Fortaleza, gleciacarvalho@gmail.com.

²Professora Doutora Titular na Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina, cmsaboia@gmail.com.

³Professora Mestra do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Piriipiri, oliara.juliana@gmail.com.

³Mestra em Geografia pela Universidade Federal do Piauí - UFPI, alice.alelaf@gmail.com

⁴Professor da SEDUC -PI, Especialista em Gestão Empresarial e Pública pelo Instituto Federal do Piauí, Teresina, professoradmeduardo@gmail.com.

DOI:

RESUMO

A produção de materiais paradidáticos lúdicos são ferramentas de grande importância para a população em geral. Dessa forma, a presente pesquisa objetivou apresentar a cartilha educativa como ferramenta com múltiplos usos e aplicações em diversas áreas do conhecimento. Esta pesquisa se justifica pela relevância desses materiais, que implica no reconhecimento da diversidade, no multiletramento e na versatilidade e adaptação aos mais variados públicos-alvo e cenários. De modo que, esse trabalho visa apresentar uma proposta de metodologia para a elaboração de cartilhas com foco na educação ambiental no contexto escolar. A metodologia empregada foi à pesquisa bibliográfica direcionada. Dada a importância da Educação Ambiental (EA) como o processo que assegura a perenidade das ações, alteração comportamental e o despertar de consciência ao indivíduo e a sociedade, no Brasil, a Lei nº 9.795/1999 instituiu e a caracterizou como um componente curricular essencial e permanente da educação nacional, podendo ser desenvolvida em caráter formal e não formal (Brasil, 1999). Entre as possibilidades de se promover a EA em ambiente escolar está a utilização das cartilhas que são materiais paradidáticos versáteis, podendo ser identificada como qualquer compilação básica que preceitua um padrão comportamental por meio de ilustrações (Bacelar, 2009). As cartilhas são materiais de divulgação mais atrativos à população, visto que utilizam vocabulário acessível, de fácil entendimento, manipulando diferentes recursos visuais (mapas, figuras, imagens, entre outras), é um meio inteligível de promover a integração e o desenvolvimento do conhecimento científico com a população leiga. Silveira, Ataíde e Freire (2009) defendem a ideia de que a ciência deve ser aberta, comunicada não apenas à comunidade científica, mas, sobretudo à sociedade em geral de forma diferenciada, a partir da escola. Assim, para a ciência ser compreendida e as informações serem difundidas, é importante desenvolver materiais e suportes acessíveis à sociedade como um todo (Camargo, 2015). Para a definição do conteúdo

e design da cartilha foi empregado roteiro seguindo as etapas: definição do objetivo, seguido de *brainstorming* (partilhar ideias em grupo) e, por fim, a delimitação de qual seria efetivamente a mensagem principal e as mensagens específicas a serem transmitidas. Após a compilação do referencial teórico, as informações foram dispostas de forma didática, ilustrada e de compreensão acessível, com o auxílio de estruturas esquemáticas, imagens, infográficos e textos de linguagem simples e validada em sala de aula. Conclui-se que o uso da cartilha educativa como recurso didático de conscientização e instrumento de Educação ambiental deve ser implementado no âmbito formal e não formal de ensino, para se obter um processo educativo conscientizador, condição indispensável para a superação vigente do cenário mundial sobre os problemas socioambientais.

Palavras-chave: cartilha educativa; educação ambiental; educomunicação; recurso didático; sensibilização ambiental.

REFERÊNCIAS

FILHA BACELAR, B. M. *et al.* Metodologia para elaboração de cartilhas em projetos de educação ambiental em micro e pequenas empresas. Recife (PE): **Jepex**, 2009.

BRASIL. **Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999.** Dispõe sobre Educação Ambiental, Institui a política Nacional de Educação e dá outras providencias. Brasília: Imprensa Oficial, 1999. Acesso em: 03 dez. 2025.

CAMARGO, Vera Regina Toledo. Dialogando com a ciência: ações, atuações e perspectivas na divulgação científica e cultural. **C&S**, São Bernardo do Campo, v. 37, n. 3, p. 43-71, 2015.

SILVEIRA, Alessandro Frederico da.; ATAÍDE, Ana Raquel Pereira de.; FREIRE, Morgana Ligia de Farias. Atividades lúdicas no ensino de ciências: uma adaptação metodológica através do teatro para comunicar a ciência a todos. **Educar**, Curitiba, n. 34, p. 251-262, 2009.